

APLICAÇÃO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NO DIAGNÓSTICO E MONITORAMENTO DA EPILEPSIA

Eduarda Daniella Antunes¹

¹Licenciatura em Ciências Biológicas – Universidade Tecnológica Federal do Paraná,
eduardadaniella71@gmail.com

DOI:10.5281/zenodo.17635097

Resumo

A epilepsia é uma condição neurológica que afeta milhões de pessoas pelo mundo. O diagnóstico e o tratamento da doença dependem da interpretação de sinais cerebrais, como os registros por eletroencefalograma (EEG). Logo, técnicas de Inteligência Artificial (IA), em alguns casos, estão sendo utilizadas para análise clínica da doença. Estudos recentes afirmam que o uso da IA identifica padrões e proporciona um diagnóstico mais preciso. Entretanto, ainda há desafios, como, a necessidade de padronização e a validação clínica mais ampla. Mas, apesar disso, a IA se mostra uma ferramenta promissora que pode auxiliar profissionais da saúde em dados biomédicos, previsão de eventos neurológicos e suporte ao diagnóstico.

Palavras-chave: Epilepsia; Inteligência Artificial; Neurociências, Redes Neurais.

1. INTRODUÇÃO

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a epilepsia é uma doença que afeta 50 milhões de pessoas ao redor do mundo. A patologia é identificada com base na captação e a análise de sinais cerebrais. Uma forma de analisar essas atividades é por meio do EEG, contudo, o tempo de análise e a subjetividades nas interpretações clínicas são algumas das limitações da técnica. Logo, a IA entra como ferramenta de auxílio aos profissionais pois oferece uma alternativa para análise de dados biomédicos, previsão de eventos neurológicos e suporte ao diagnóstico.

Algoritmos da IA são capazes de identificar padrões epiléticos com precisão. Pesquisadores como Segato et al. (2020) destacam que técnicas computacionais já permitem segmentar regiões cerebrais e prever crises epiléticas, o que para uma intervenção mais rápida e eficaz. Ao mesmo tempo, trabalhos como o de Al-Breiki et al. (2025) apontam para lacunas e desafios éticos, clínicos e metodológicos que ainda precisam ser superados para que a IA seja aplicada de forma segura e validada no ambiente hospitalar.

Diante disso, este estudo tem como objetivo analisar o papel da IA na epilepsia, discutindo seu potencial, limitações e perspectivas futuras, com base em estudos atuais, detalhando técnicas e processos que caracterizam a IA como tecnologia capaz de aprimorar as áreas da saúde na atualidade.

2. METODOLOGIA

Este trabalho foi desenvolvido por meio de uma revisão bibliográfica integrativa com foco na aplicação da IA no diagnóstico, monitoramento e prognóstico da epilepsia. A pesquisa foi conduzida entre janeiro e fevereiro de 2025, utilizando bases científicas reconhecidas, como PubMed, Scopus, IEEE Xplore, Google Scholar e Web of Science.

Como critérios de inclusão, foram selecionados artigos publicados entre 2020 e 2025, escritos em inglês ou português, que abordassem o uso de IA no contexto de doenças neurológicas, com foco especial na epilepsia. Foram incluídos estudos de revisão sistemática, artigos originais, estudos clínicos e publicações de referência teórica relevantes para o tema.

Após a seleção inicial, os artigos foram analisados quanto aos seus objetivos, métodos utilizados, técnicas de IA aplicadas, principais resultados e limitações apresentadas. A síntese dos achados permitiu comparar contribuições dos pesquisadores, identificar tendências tecnológicas e apontar desafios e perspectivas futuras. Foram utilizados como materiais base os estudos de Segato et al. (2020) e Al-Breiki et al. (2025), que ofereceram embasamento sobre o uso de IA em neuromedicina, especialmente no contexto da epilepsia.

Essa abordagem metodológica permitiu reunir e interpretar informações atuais sobre o tema, proporcionando uma visão crítica acerca do papel da IA como ferramenta de suporte clínico e científico na epilepsia.

3. REVISÃO DE LITERATURA

3.1 Conceito de Epilepsia

A epilepsia é uma patologia neurológica onde a atividade elétrica cerebral sofre alguma alteração. De acordo com a OMS (2024) a epilepsia é uma doença crônica onde descargas elétricas excessivas ou anormais ocorrem no cérebro, e acomete 50 milhões de pessoas pelo mundo. Estudos recentes, como o publicado por Zhang et al. (2024), indicam que essas descargas elétricas súbitas, podem ser detectadas por meio do EEG (registro usado com base na eletroencefalografia para captar a atividade cerebral).

De acordo com Lima (2005), as causas das crises epiléticas são diversas, desde hereditariedade, até lesões prévias no córtex cerebral. Contudo, muitos casos são idiopáticos ou decorrentes de outras doenças, sendo assim a complexidade da patologia aumenta, visto que, sua manifestação pode resultar de múltiplos fatores e mecanismos distintos. Lima (2005) ainda ressalta que alguns episódios se fazem presentes apenas em algumas fases de maturação cerebral e desaparecem, raramente necessitando de tratamento contínuo, como na maioria dos casos.

O tratamento para a epilepsia é complexo, o indicado na maioria dos casos é o uso de medicamentos anticonvulsivos e em casos extremos, onde o organismo é resistente ao uso de medicamentos, a cirurgia. Entretanto, o uso de fitoterápicos está se popularizando e se mostrando eficaz em alguns casos da doença, se acompanhados por um médico o uso pode ser

eficiente. Além disso, mudanças no estilo de vida do paciente são necessárias, como: sono regulado, alimentação saudável, atividade física recorrente e uma saúde mental equilibrada.

A OMS (2024) afirma que 25% dos casos de epilepsia são potencialmente evitáveis. A prevenção ocorre com proteção contra lesões na cabeça, cuidados perinatais adequados para evitar lesões no parto, redução dos fatores de risco cardiovascular e controle de infecções por meio da eliminação de parasitas e da educação em saúde sobre como evitar as doenças. Diante da complexidade terapêutica, diagnóstica e causal, a necessidade de englobar novas tecnologias, como inteligência artificial, se fazem necessárias no campo da saúde.

3.2 IA na Saúde

A inteligência artificial é uma tecnologia digital capaz de simular processos mentais humanos, processar grandes volumes de dados, identificar padrões e aprender com experiências, assim, se assemelha ao raciocínio humano. Por conta disso é uma ferramenta com grande impacto na sociedade atualmente. (Marques et al., 2022)

Na área da saúde, a IA se destaca em pesquisas científicas, pois acelera o desenvolvimento de medicamentos e vacinas, reduzindo custos e tempo, além disso, pode estar presente em exames de imagem, como ressonância e tomografia, pode avaliar riscos e auxiliar em diagnósticos. (Amaro Jr. et al., 2024). Segundo Gaoudam et al. (2025), a medicina cardiovascular tem utilizado dispositivos de IA como ferramenta, permitindo monitoramento contínuo e em tempo real, detecção precoce de arritmias e redução de hospitalizações por insuficiência cardíaca. (Gaoudam et al., 2025).

Dentro desse viés, uma opção promissora são as Interfaces Cérebro-Máquina (dispositivos que conectam a atividade cerebral a um meio eletrônico) que podem utilizar da IA para a manutenção de próteses inteligentes, melhorando a qualidade de vida dos pacientes. Contudo, Amaro Jr. et al (2024) afirmam que essa tecnologia IA se baseia em padrões de dados, o que a torna limitada em alguns casos que exigem julgamento crítico, sendo assim, não substitui o profissional da saúde, ela complementa a tomada de decisão, logo, uma avaliação rigorosa dos modelos de IA é necessária. (Amaro Jr. et al., 2024).

3.3 IA na Epilepsia

Na última década, a IA tem se destacado nas Neurociências Computacionais e na Imagiologia Médica. Por exemplo, a IA auxilia no diagnóstico neurológico, identificando lesões difíceis de detectar pela interpretação médica. Através da análise de dados, a IA

categoriza, prevê condições e auxilia no diagnóstico de doenças como câncer, Alzheimer, demência, esquizofrenia, Parkinson e epilepsia (Segato et al., 2020)

Tabela 1 – Doenças e as áreas de aplicação da IA.

Doença	Área de Aplicação
Epilepsia	Segmentação de regiões cerebrais e predição de crises
Alzheimer	Diagnóstico precoce e análise de conectividade cerebral
Parkinson	Deteção de tremores e padrões de movimento
Tumores cerebrais e AVC	Classificação e delimitação automática de lesões
Esquizofrenia	Identificação de padrões cerebrais
Transtornos cognitivos e depressão	Análise de sinais imagens neurais

Fonte: Adaptado de Segato et al., (2020).

A IA tem avançado no monitoramento cerebral em áreas como diagnóstico e classificação, segmentação de imagem, tratamento cirúrgico e assistência intraoperatória, avaliação pós-operatória e prognóstico. Na epilepsia, esses avanços resultam em diagnósticos mais rápidos, localização precisa de zonas epiléticas, planejamento cirúrgico seguro e tratamento personalizado (Segato et al., 2020).

Conforme, Al-Breiki et al. (2025), as redes neurais convolucionais se destacam por sua alta precisão na detecção de descargas epileptiformes e na previsão de desfechos cirúrgicos, enquanto outros algoritmos, como *Support Vector Machine (SVM)* e o *k-Nearest Neighbors (K-NN)* ampliam as possibilidades de análise de dados clínicos e neurofisiológicos. Apesar das limitações metodológicas, o estudo evidencia um cenário de transição entre a pesquisa experimental e a aplicação clínica dessas tecnologias.

As técnicas de IA aplicadas a neurociência vão desde métodos clássicos como *Machine Learning* como SVM e K-NN, até modelos avançados de *Deep Learning*. Essas abordagens são utilizadas na detecção de padrões cerebrais, especialmente em análises de EEG para epilepsia, prever crises e suporte de interfaces cérebro-máquina. A tabela a seguir resume as principais técnicas identificadas por Segato et al., (2020):

Tabela 2 – Técnicas de IA em Doenças Neurológicas.

Categoria	Técnica	Função	Aplicação
<i>Machine Learning</i>	<i>Random Forest</i>	Predição e classificação	Previsão e detecção de episódios epiléticos
<i>Machine Learning</i>	<i>Support Vector Machine (SVM)</i>	Classificação	Identificação de padrões em sinais neurológicos e detecção de crises epiléticas
<i>Machine Learning</i>	<i>K-Nearest Neighbors (KNN)</i>	Classificação	Classificação de estados cerebrais e auxílio no diagnóstico de epilepsia
<i>Deep Learning</i>	Redes Neurais Convolucionais (CNN)	Extração automática de características e classificação	Identificação automatizada de sinais epiléticos em EEG
<i>Deep Learning</i>	Redes Neurais Recorrentes (RNN)	Análise sequencial/temporal	Previsão de crises epiléticas e detecção de padrões em séries temporais de EEG
Redes Híbridas / Métodos Otimizados	Algoritmos híbridos	Aprimorar desempenho de classificadores	Aumento da precisão na detecção de epilepsia e outras doenças neurológicas

Fonte: Adaptado de Segato et al., (2020).

3.4 Desafios e Direções Futuras

A aplicação de IA na epilepsia tem avançado de forma significativa, especialmente no apoio ao diagnóstico e à previsão de crises epiléticas. Segundo Al-Breiki et al.,(2025) algoritmos têm sido utilizados para analisar padrões cerebrais e detectar descargas epiléticas com maior precisão, reduzindo erros e ampliando a capacidade de identificação precoce de

crises. Esses métodos são uma alternativa aos sistemas tradicionais, complementando o trabalho clínico e contribuindo para uma avaliação neurológica mais lapidada.

Entretanto, os autores destacam que um dos principais desafios da IA é a ausência de padronização, tanto no formato e qualidade dos dados utilizados quanto nas metodologias de treinamento dos modelos. Essa oscilação dificulta a reprodução dos resultados e a validação dos algoritmos em larga escala. Além disso, limitações como bases de dados reduzidas e pouco representativas podem comprometer a generalização dos modelos, os tornando menos eficazes quando aplicados a novos pacientes ou diferentes contextos clínicos.

Para o futuro, Al-Breiki et al. (2025) apontam que o progresso vai depender do melhoramento da qualidade dos dados, da integração de múltiplos tipos de informações neurológicas e do desenvolvimento de modelos de IA mais interpretáveis. Apesar dos resultados promissores, a aplicação segura da IA no contexto clínico da epilepsia requer validação rigorosa, estudos colaborativos e ensaios clínicos bem estruturados. A IA tem potencial transformador no diagnóstico e tratamento da epilepsia, mas sua consolidação na saúde depende de avanços metodológicos e da colaboração entre pesquisadores, profissionais de saúde e instituições médicas.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Estudos indicam que a IA tem relevância crescente no diagnóstico, monitoramento e prognóstico da epilepsia. Segato et al. (2020) e Al-Breiki et al. (2025) destacam a alta precisão das técnicas de IA na detecção de padrões epiléticos em EEG, agilizando e tornando os diagnósticos mais confiáveis. A IA também auxilia na interpretação de dados complexos, reduzindo erros e auxiliando a tomada de decisão clínica, sem substituir o profissional de saúde.

Apesar dos avanços, a literatura aponta limitações importantes. Al-Breiki et al. (2025) destacam a ausência de padronização de dados e a escassez de bancos clínicos de grande porte e representativos como principais obstáculos para a consolidação dessas tecnologias. Muitas pesquisas utilizam amostras reduzidas, comprometendo a capacidade de generalização dos modelos para diferentes perfis de pacientes. Além disso, muitos algoritmos dificultam a interpretação clínica dos resultados, o que reforça a necessidade de sistemas explicáveis e validados em contextos hospitalares reais.

Frente a esse cenário, os autores apontam perspectivas futuras baseadas em bancos colaborativos de dados, algoritmos mais transparentes e maior integração entre equipes clínicas e de engenharia. Há tendência crescente de aplicações combinando IA com Interfaces Cérebro-Máquina, visando monitoramento contínuo e intervenções personalizadas, destacando uma convergência entre neurotecnologia e bioengenharia. Assim, verifica-se espaço significativo para pesquisas que busquem dispositivos acessíveis e de aplicação prática, especialmente em contextos educacionais e clínicos de baixo custo, alinhando-se com propostas de inovação na área de neuroengenharia.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Inteligência Artificial impulsiona a evolução clínica e da pesquisa em epilepsia. Algoritmos detectam alterações cerebrais com precisão, auxiliando no diagnóstico precoce e monitoramento. *Machine learning* e *Deep learning*, como redes neurais convolucionais, otimizam a análise de EEG e a previsão de crises, ampliando a segurança e a qualidade do cuidado.

Apesar das contribuições relevantes, ainda existem obstáculos a serem superados, como a necessidade de padronização de dados, maior representatividade de amostras clínicas, transparência nos modelos e validação rigorosa antes de sua implementação plena na prática médica. A IA, portanto, deve ser vista como uma ferramenta complementar ao trabalho do neurologista, fortalecendo a tomada de decisão, mas não substituindo a expertise humana.

Com os avanços tecnológicos e cooperação entre pesquisadores, médicos e cientistas da computação, espera-se que o uso da IA na epilepsia evolua para sistemas cada vez mais robustos, acessíveis e integrados ao ambiente clínico, contribuindo para diagnósticos mais precisos, tratamentos personalizados e melhor qualidade de vida dos pacientes.

REFERÊNCIAS

AL-BREIKI, Almuntasar; AL-SINANI, Said; ELSHARAAWY, Ahmed; USAMA, Mohamed; AL-SAADI, Tariq. **Artificial intelligence in epilepsy: a systemic review**. *Journal of Epilepsy Research*, [S. l.], v. 15, n. 1, p. 2–22, 2025.

AMARO JR., Edson; NAKAYA, Helder; RIZZO, Luiz Vicente. **Inteligência artificial em saúde**. Revista USP, São Paulo, n. 141, p. 41-50, abr./mai./jun. 2024.

GAOUDAM, N.; SAKHAMUDI, S.; KAMAL, B.; et al. **Wearable Devices and AI-Driven Remote Monitoring in Cardiovascular Medicine: A Narrative Review**. *Cureus*, v. 17, n. 8, e90208, 2025. DOI: 10.7759/cureus.90208. Disponível em: <https://www.cureus.com/articles/90208>. Acesso em: 14 out. 2025.

LIMA, José M. Lopes. Dossier Epilepsia. **Epilepsia – A Abordagem Clínica. Serviço de Neurologia** – Hospital Geral de Santo António, Porto; Presidente da Liga Portuguesa contra a Epilepsia.

MARQUES, Bernardo Augusto; RODRIGUES, Joanna Pinheiro; OLIVEIRA E SOUZA, Matheus Costa de; FERREIRA, Pedro Enoque Vieira Abrantes Nine. **Aplicações da IA na saúde humana**. Trabalho acadêmico – Universidade Federal de Minas Gerais, [s.d.].

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. **Epilepsia**. Fact sheet. 7 fev. 2024. Disponível em: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/epilepsy>. Acesso em: 14 out. 2025.

SEGATO, Alice; MARZULLO, Aldo; CALIMERI, Francesco; DE MOMI, Elena. **Artificial intelligence for brain diseases: a systematic review**. *APL Bioengineering*, v. 4, n. 4, p. 36, 2020.

ZHANG, Xizhen; ZHANG, Xiaoli; HUANG, Qiong; CHEN, Fuming. **A review of epilepsy detection and prediction methods based on EEG signal processing and deep learning**. *Frontiers in Neuroscience*, v. 18, p. 20, 2024.